

مرحبا أحبائي و أصدقائي الأعزاء:
أرجو التفضل بملأ الإستبيان الموفق. يحتاج الرد الى عشر دقائق، لكنها جزء مهم من دراستي العلمية.
سأكون شاكرا لفضلكم. - جوزف قحطان مندوي

<https://www.soscisurvey.de/psychotherapy/>

موافقة للاشتراك بدراسة موثقة

الغاية من هذه الدراسة تفهم وجهات النظر والمواقف تجاه المعالجة النفسية. اشتراكك في هذه الإحصائية طوعية. لا توجد مخاطر متعلقة بمساهمتك، وإجاباتك ستبقى موثقة لا يطلع عليها أحد. تستطيع التوقف عن المساهمة بأي وقت تشاء. سوف لن تستلم أي تعويض مادي عن مساهمتك أو ضياع وقتك بملئك هذه الإحصائية، لكن مساهمتك ستفيد دراسة البحث الطبي النفسي. وسيتم الإبلاغ عن البيانات بسرية تامة من أجل الغاية العلمية. إملاؤك لهذه الإحصائية هو موافقتك عليها واستخدام أجوبتك بسرية من أجل بحث دراسة الدكتوراه. إذا لديك أية استفسار او عدم وضوح بالنسبة لهذه الدراسة، الرجاء الاتصال ب جوزف مندوي على الموقع التالي jmandwee@mail.uni-mannheim.de تستطيع أيضا الاتصال به عن طريق معهد Otto-Selz في جامعة مانهايم، كلية العلوم الاجتماعية، قسم علم النفس السريري والبيولوجي والمعالجة النفسية.

تمت مراجعة هذه الدراسة والموافقة عليها من قبل لجنة الأخلاق بجامعة مانهايم

نرحب بك بالاتصال، في أي وقت، بالمسؤول عن سلامة المعلومات في جامعة مانهايم، تحت عنوان الإيميل التالي:

datenschutzbeauftragte@uni-mannheim.de

أدناه موقع الإتصال بالمسؤولين عن حماية المعلومات في قسمنا للدراسات النفسية:

gerdes@uni-mannheim.de & schad@uni-mannheim.de

يمكنك إيجاد الرابط للمسؤولية عن إفاد المعلومات في جامعة مانهايم تحت الرابط التالي:

<https://www.uni-mannheim.de/datenschutzerklaerung/>

بالإضافة لذلك لديك الحق بالشكوى مع السلطات المشرفة. قائمة السلطات المشرفة في المانيا موجودة على:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

التركيبة السكانية

الجنس: ذكراً _____ أنثى _____

العمر: _____

التحصيل الدراسي

بدون تحصيل _____ دراسة ابتدائية _____ متوسطة _____ اعدادية _____

شهادة بكالوريوس _____ شهادة ماجستير _____ شهادة دكتوراه _____

الموطن الأصلي _____

البلد الحالي _____

ATSPPH SCALE

(Arabic Translation: Kahtan Al-Mandwee © 2019)

تعليمات:

الرجاء قراءة كل جملة بدقة والإشارة لدرجة موافقتك باستعمال المقياس التالي، والحرص على نزاهة اجاباتك.

0 = لا اتفق 1 = اختلف جزئياً 2 = اتفق جزئياً 3 = اتفق كلياً

_____1

إذا كنتُ اعتقدُ لدي انهيار نفسي، سيكون اتجاهي الأول الحصول على معالجة نفسية.

_____2

فكرة التحدث عن المشاكل النفسية والشخصية مع معالج نفسي لا تستهويني لأنها وسيلة ضعيفة للتخلص من الصراعات النفسية.

_____3

لو كنتُ اعاني من مشكلة عاطفية مستعصية، في هذا الوقت من حياتي، أنا متأكد ان المعالجة النفسية ستفيدني.

_____4

انا معجبٌ بموقف الشخص الذي يبدو قادرا على تحمل ازماته ومخاوفه دون اللجوء لمعالجة نفسية محترفة.

5_____ إذا كنتُ قلقاً او مستاءً لفترةٍ مستعصية، اودُ الحصول على مساعدة نفسية.

6_____ ربما اودُ الحصول على معالجة نفسية في المستقبل.

7_ الشخصُ الذي يعاني من مشكلة نفسية لا يستطيع حلها لوحده، لكن يحتمل ان يحلها بمساعدة محترفة.

8_____ بسببِ المعاناة الشخصية والوقت المتعلق بالمعالجة النفسية، ليس لجدواها فائدة لشخص مثلي.

9_____ الانسانُ يجب ان يعالج مشاكله بنفسه ويلجأ للمعالجة النفسية كآخر بديل.

10_____ المصائبُ الشخصية و النفسية تنحى لحل نفسها بنفسها.

SSTW SCALE

(Joseph Mandwee © 2019; Arabic Translation: Kahtan Al-Mandwee © 2019)

تعليمات:

بمقياس واحد من خمسة، واحد يعني "غير محتمل" وخمسة يعني "محتمل جداً" هل يحتمل ان تطلب معالجة نفسية للأسباب التالية:

* مشاكل زوجية _____

* مشاكل جنسية _____

* مشاكل أرقبه _____

* مشاكل تغذية _____

* التوتر _____

* الخوف _____

* الحزن _____

* القلق _____

* أفكار انتحارية _____

* سماع أصوات _____

أكملت الإحصائية، شكراً جزيلاً
لمُساهمَتِك